

AUTHENTIFIZIERUNG VON EIERN

DIFFERENZIERUNG VON BIOLOGISCH UND KONVENTIONELL ERZEUGTEN

HÜHNEREIERN MITTELS NMR-SPEKTROSKOPIE

»Autoren:

Svenja M. Ackermann, Dirk W. Lachenmeier, Thomas Kuballa,
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Karlsruhe,
Weissenburger Strasse 3, 76187 Karlsruhe

Hühnereier gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Eiern, die weltweit konsumiert werden. Nicht nur wegen der Zusammensetzung aus hochwertigem Protein, welches alle essentiellen Aminosäuren enthält und anderer nennenswerter Bestandteile, wie verschiedene Vitamine und Mineralstoffe, sondern auch durch die besonderen physikochemischen Eigenschaften sind Eier ein wertvoller Bestandteil vieler Lebensmittelprodukte⁽¹⁾.

In der europäischen Union gibt es verschiedene Haltungsformen, wie

die ausgestaltete Käfighaltung oder Kleingruppenhaltung (für die noch eine Übergangsregelung bis 2025 besteht), die Bodenhaltung, die Freilandhaltung und die ökologischen Haltungsformen. Der Unterschied besteht hauptsächlich in den Anforderungen an das Platzangebot und die Möglichkeit nach Auslauf. Diese werden durch verschiedenste rechtliche Verordnungen und Regelungen vorgegeben (VO (EU) Nr. 1308/2013, VO (EU) Nr. 589/2008, Richtlinie 2002/4/EG, Richtlinie 1999/74/EG). Bei den ökologischen

Haltungsformen gelten zudem bestimmte Restriktionen für die Futtermittelherstellung (VO (EU) 834/2007).

Die Nachfrage an ökologisch erzeugten Produkten steigt kontinuierlich, ein Trend, der sich auch bei Hühnereiern zeigt⁽²⁾. Der Verbraucher nimmt hier einen höheren Preis für eine artgerechtere Tierhaltung und Lebensmittelproduktion gerne in Kauf. Trotz einer umfassenden Kennzeichnungspflicht kann nicht davon ausgegangen werden, dass Hühnereier gegenüber betrügerischen Handlungen sicher sind, d.h. dass konventionell erzeugte Eier als „Bioeier“ auf den Markt gebracht werden. Diese Möglichkeit muss in Betracht gezogen werden, da sich die Frage stellt, ob der Bedarf an ökologisch erzeugten Hühnereiern mit der tatsächlich produzierten Menge gedeckt werden kann. Hierfür sind spezifische Nachweismethoden für die Überprüfung erforderlich.

Die ¹H NMR-Spektroskopie, eine schnelle und effektive „Fingerprint-Methode“, bietet hier in Kombination mit chemometrischen Auswertetechniken eine Möglichkeit der Haltungsüberprüfung von Hühnereiern.

VON DER EI-AUFARBEITUNG BIS ZUR MODELLERSTELLUNG

Die Proben stammen zum größten Teil aus der amtlichen Lebensmittelüberwachung. Bis Ende Juli 2018 wurden

Abbildung 1: Extraktion von Eifett nach Folch et al.

Abbildung 2: 400 MHz AVANCE III HD NanoBay Spektrometer der Firma Bruker Biospin (Rheinstetten) ausgestattet mit einem 5 mm BBO Probenkopf und automatischem Probenwechsler Sample Xpress (Bruker, Biospin).

insgesamt 344 Proben aufgearbeitet und vermessen. Dabei bestand eine Probe aus einer Packung mit jeweils 10 bzw. zwei Packungen mit jeweils 6 Eiern. Die Haltung und Herkunft der Eier sind in Tabelle 1 gelistet. Die Proben werden in Eiklar und Eigelb getrennt und homogenisiert. Das Eigelb wird für die anschließenden Untersuchungszwecke gefriergetrocknet. Für die Untersuchung wurde eine Extraktionsmethode von Folch et al. [2] an die Matrix Eigelb so angepasst, dass polare Fettbestandteile wie z. B. Phospholipide mitextrahiert werden, um so ein umfassenderes Bild von allen Fettkomponenten zu erhalten. Es handelt sich dabei um eine flüssigflüssig Extraktion, bei der das zuvor gefriergetrocknete Eigelbpulver mit einem Lösungsmittelgemisch, bestehend aus Chloroform, Methanol und Wasser, extrahiert wird (Abbildung 1). Das erhaltene Fett wird nach dem Lösen in deuterierten Lösungsmitteln direkt zur ¹H NMR eingesetzt. Abbildung 2 zeigt ein 400 MHz NMR Spektrometer der Firma Bruker Biospin, welches für die Eiuersuchungen eingesetzt wurde. Ein typisches ¹H NMR Eifettspektrum mit verschiedenen Signalzuordnungen der verschie-

Abbildung 3: 400 MHz ¹H NMR Spektrum einer Eifettprobe (gelöst in CDCl₃ und MeOD-d₄) mit entsprechenden Signalzuordnungen. Buchstaben a-ii zeigen die typischen Signale der Triglyceride und angehängten Fettsäuren. Nummer 1-7 zeigen die Signale der Phospholipide, die zu einem Anteil von 30 % im Fett enthalten sind. Die Sterne zeigen die Signale des Cholesterins. Lösungsmittelsignal (MeOD-d₄), Restwasser und Referenzierungsstandard TMS befinden sich in rechteckigen Kästen.

zelen Fettkomponenten ist in Abbildung 3 zu sehen.

MULTIVARIATE DATENANALYSE – MODELLERSTELLUNG

Vor der multivariaten Auswertung werden die Spektren mittels MATLAB (Version 2015b, MathWorks) normalisiert und bucketiert. Beim Bucketieren, welches der Datenreduktion dient, wird der spektrale Bereich von 0,5 bis 7,2 ppm in 2000 gleichgroße Abschnitte geteilt. Für die weitere Auswertung werden zudem Bereiche, die Restwasser- oder Lösungsmittelsignale enthalten, ausgeschnitten. Für den Aufbau des Modells wurden insgesamt 276 Proben verwendet, der Rest (86 Proben) wurde für Validierungszwecke herangezogen. Für die multivariate Analyse wurden die Pro-

ben der Gruppen Bodenhaltung und Freilandhaltung zu einer konventionellen Gruppe zusammengefügt, um die Aussagekraft des Modells zu verbessern. Die Datenanalyse besteht aus einer Hauptkomponentenanalyse mit anschließender linearer Diskriminanzanalyse (PCA-LDA) und Monte-Carlo Kreuzvalidierung. Dabei werden die Proben jeweils in ein Trainings- und Test-Set aufgeteilt, das Trainings-Set wird zum Modelllaufbau und das Test-Set zur Überprüfung verwendet. D.h. nach jedem erfolgtem Modelllaufbau wird das Modell auf die Proben des Test-Sets angewendet und überprüft, ob diese „richtig“ zugeordnet werden. Durch die Monte-Carlo Kreuzvalidierung wird diese Prozedur so oft wiederholt, bis jede Probe einmal im Test- und Trainings-Set war. Die Güte der Zuordnung wird in einer Konfusi-

Proben insgesamt:		344	
Haltungsart		Herkunft	
Bodenhaltung	153	Deutschland	297
Freilandhaltung	61	Andere europäische Länder	47
Ökologische Haltung	130		

Tabelle 1: Probenzahl, Haltung und Herkunft

onsmatrix dargestellt. Anhand dieser kann eine Aussage darüber getroffen werden mit welcher Wahrscheinlichkeit die biologischen oder konventionellen Proben richtig bzw. falsch zugeordnet werden. Für eine bessere Veranschaulichung werden die Daten in einer Art Wolkenmodell abgebildet. Abbildung 4 zeigt die Konfusionsmatrix und das Wolkenmodell. Mit dem Vorhersagemodell ist eine bis zu 93% richtige Klassifizierung von ökologischen Hühnereiern möglich ^[4].

LAUFENDE QUALITÄTS-SICHERUNG IN DER ROUTINEANWENDUNG

Zur ständigen Überprüfung der Methode wird eine „Reproduzierbarkeitsprobe“ (R-Probe) bei jeder Probenserie mitextrahiert und vermessen. So wird sichergestellt, dass Aufarbeitung und Messung einwandfrei funktionieren und somit auch

reproduzierbar sind. Bei der R-Probe handelt es sich um Eier aus Freilandhaltung, die nicht zum Aufbau des Modells verwendet wurden. In Abbildung 5 (links) sind die derzeit gemessenen R-Proben (20) als rote Sterne zu sehen. Alle Proben wurden der Gruppe Freiland/Boden korrekt zugeordnet. Ein weiterer Aspekt der analytischen Qualitätssicherung von multivariaten Verfahren beinhaltet die Überprüfung des Modells mit neu gemessenen Proben, die nicht bei der Erstellung des Modells beteiligt waren. Das Modell wurde jeweils auf die Proben angewendet. Anhand des Signifikanzwertes (p-value) und der jeweiligen Entfernung zum Modellmittelwert innerhalb des 95% Konfidenzintervalls wird entschieden, ob eine Probe der angegebenen Haltungsform entspricht oder nicht. In Abbildung 5 (rechts) ist beispielhaft die Zuordnung von 26 ökologischen

Proben zu sehen. Alle Proben wurden der richtigen Gruppe zugeordnet ^[4].

CHEMISCHER HINTERGRUND FÜR DIE BIO-DIFFERENZIERUNG

Mit Hilfe einer univariaten Analyse, die auf einem Kruskal-Wallis-Test basiert, können Substanzen, die zur Unterscheidung beitragen, identifiziert werden. Dabei werden die Spektren der verschiedenen Gruppen (Bio, Boden, Freiland) auf statistisch signifikante Unterschiede hin untersucht und es lässt sich erkennen, welche Bereiche im NMR Spektrum für eine Unterscheidung verantwortlich sind. Bei der Analyse zeigt sich, dass die Unterschiede nicht an einzelnen Substanzen oder Substanzklassen festzumachen sind, sondern, dass ein Zusammenspiel aus verschiedenen Verbindungen für die Klassifizierung verantwortlich ist. Abbildung 6 links zeigt einen Ausschnitt des Hochfeldbereichs von 0-3 ppm. Die rosa hervorgehobenen Bereiche sind für eine Trennung in die Gruppen „Bio vs. Freiland/Boden“ verantwortlich. In Abbildung 6 rechts ist das Signal der Methylgruppe der ω -3 Fettsäuren zu sehen. Die dick gedruckten Linien (siehe Abbildung 6 rechts) entsprechen den Mittelwerten aller in einer Gruppe enthaltenen Spektren, die helleren Farbbereiche der jeweiligen Farbe der Streuung innerhalb einer Gruppe. Verschiedene Signale im Hochfeldbereich sind mit einem Rechteck gekennzeichnet (Abbildung 6 links), es handelt sich dabei um Signale der mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die biologischen Proben zeigen bei diesen Signalen eine geringfügig höhere Signalintensität als die konventionellen Proben. Hier liegt die Vermutung nahe, dass durch die Fütterung der Hühner in den verschiedenen Haltungssystemen ein unterschiedlicher Eintrag dieser Fettsäuren in das Hühnerei erfolgt ^[4].

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist, zwischen ökologischer und konventionell erzeugten Hühnereiern mittels ¹H NMR und multivariater Datenanalyse zu unterscheiden. Dabei muss beach-

Abbildung 4: Konfusionsmatrix des Vorhersagemodells, welches eine richtige Zuordnung von rund 93% der biologischen Proben zulässt. Rechts ist eine bildliche Veranschaulichung in einem Wolkenmodell zu sehen.

Abbildung 5: Reproduzierbarkeitsprobe (rote Sterne) in PCA-LDA Wolkenmodell. Rechts Verifizierung des Modells mit ökologischen Proben.

Abbildung 6: Univariate Datenanalyse, links Ausschnitt des Hochfeldbereichs von 0-3 ppm, einige Signale der mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind hervorgehoben. Rechts, Signale der Methylgruppe der ω -3 Fettsäuren.

tet werden, dass die meisten der untersuchten Proben aus Deutschland und hier vor allem aus Baden-Württemberg stammen. Für ein Modell, welches auf ganz Deutschland oder sogar europaweit angewendet werden soll, ist die Messung von weiteren Proben unabdingbar. Es wird versucht, weitere Verbindungen zu identifizieren, die für die Unterscheidung „Bio vs. Freiland/Boden“ verantwortlich sind und ob dieser Einfluss dem Futter und/oder der Haltung zugeschrieben werden kann.

Für das laufende und das kommende Jahr ist eine weitere Validierung

des Modells vorgesehen, in dem das Modell auf neue Proben angewendet wird, um so die Zuordnung zu überprüfen. Zudem sind mit einer größeren Anzahl an untersuchten Proben genauere Aussagen zu erwarten, die die Klassifizierung nach Haltungsgruppen weiter verbessern. Darüber hinaus soll die Methode DIN EN ISO 17025 konform in die Routine überführt werden.

LITERATUR

^[1] R. Huopalathi, R. Lopez-Fandino, M. Anton, R. Schade, Bioactive Egg

Compounds; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.

^[2] Daten zur Produktion von Hühnereiern – Statistisches Bundesamt (Destatis), Land- und Forstwirtschaft, Fischerei; Geflügel 2016, Fachserie 3 Reihe 4.2.3.

^[3] J. Folch, M. Lees, G. H. Sloane Stanley, A simple method for the isolation and purification of total lipides from animal tissues, J. Biol. Chem. 1957, 226(1), 497-509.

^[4] S. M. Ackermann, et al., Publication in preparation, 2018.

Anzeige

IMMER DA! Maximale Reinigung, minimale Ressourcen und höchste Flexibilität.

LOEHRKE MiniCIP

Die mobile Versorgungsstation zur Reinigung und Desinfektion

Unser kleinstes Cleaning-In-Place-System sichert eine zuverlässige Reinigung, wo größere CIP Anlagen unwirtschaftlich sind.

Wann immer Sie zusätzliche Reinigungskapazitäten für eine reguläre oder Spezialreinigung benötigen, können Sie die LOEHRKE MiniCIP einsetzen.

Warum MiniCIP für Sie:

- Reinigung an Ort & Stelle – ohne langes Leitungssystem
- Effizient und einfach mit kleinem Volumen
- Entlastung der Haupt-CIP, sofern vorhanden
- Individuelle Reinigung kritischer Prozess-Sektionen
- Flexibel und schnell – das spart Geld

LOEHRKE

CLEANING IN PLACE

Weitere Informationen zu dem Thema Cleaning-In-Place finden Sie unter

LOEHRKE.com